

QORAQALPOG‘ISTON SHAROITIDA MOSH O‘SIMLIGINING XOSILDORLIGIGA EKISH MUDDATLARINING TA‘SIRI

Ismailov Maxsetbay Embergenovich¹, Xojabaeva Tolg‘anay Fayzulla qizi²

¹Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti, q.x.f.n;

²Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti, magistr

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17403085>

Annotatsiya. Maqolada, Qoraqalpog‘iston sharoitida mosh o‘simligining ekish muddatlarining ta‘siri bo‘yicha olib borilgan tajriba natijalari keltirilgan. Durdona navining tanlangan urug‘larini ekish orqali moshning 30-aprelda ekilgan muddatda ko‘karuvchanlik birinchi (10-aprel) va ikkinchi (20-aprel) muddatlarga nisbatan yuqori bo‘lishi aniqlangan.

Kalit so‘zlar: mosh, ekish muddati, Durdona navi, hosildorlik, tuproq unumdorligi, ko‘karuvchanlik.

Аннотация. В статье приведены результаты экспериментов, проведенных по влиянию сроков посева на густоту посева маш в условиях Каракалпакстана. Показано, что при посеве посевных семян маша сорта Дурдона в сроки посева 30 апреля всхожесть растений была выше по сравнению с первым (10-апреля) и вторым (20-апреля) сроками.

Ключевое слова: Маш, сроки посева, сорт Дурдона, урожайность, плодородие почвы, урожайность.

Abstract. The article presents the results of experiments conducted in the conditions of Karakalpakstan on the influence of sowing dates on the yield of mung bean. By sowing selective seeds of the powdery mildew variety during the sowing date of April 30, the growth rate was higher compared to the first(10-april) and second (20-april) sowing dates.

Key words: Mash, sowing date, Durdona variety, yield, soil fertility, growth rate.

Kirish. Hozirgi kunda dunyo bo‘yicha yerdan samarali foydalanish, uning meliorativ holatini yaxshilash, sho‘rga chidamli nav va ekin turlarini yaratish dolzarb ahamiyatga ega. Bu esa o‘z navbatida tuproq unumdorligini saqlash va oshirish, qishloq xo‘jaligi ekinlaridan yuqori va sifatli mahsulotlar yetishtirish bo‘yicha ilmiy-tadqiqotlar olib borish va olingan natijalarni ishlab chiqarishga joriy etish dolzarb masala hisoblanadi.

Moshning tuproq holatiga bog‘liq oziqlantirish rejimini aniqlash katta ahamiyatga ega aktual masalalardan hisoblanadi. Keyingi yillarda qishloq xo‘jaligi ekinlaridan mo‘l va sifatli hosil olishning istiqbolli agrotexnologiyalarini ishlab chiqish, ularni modernizatsiya qilish, mahsulot ishlab chiqarish hajmini izchillik bilan ko‘paytirish, qishloq xo‘jaligi ekinlarining tuproq unumdorligini saqlaydigan va oshiradigan, jumladan, moshning yaxshi o‘sib-rivojlanishi va yuqori hosil olishi uchun mineral o‘g‘itlardan samarali foydalanish tizimini ishlab chiqish bugungi kun talabidir.

Dehqonchilik qishloq xo‘jaligining asosiy tarmog‘i bo‘lib, u mamlakatimiz iqtisodiyoti rivojida ustuvor yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Agrosanoat sohasida keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilib, bugungi kunda ular o‘z ijobiy natijalarini berayotgani hammaga ma‘lum. Joylarda dehqonchilik bo‘yicha fermer xo‘jaliklari va klasterlar tashkil etilgan, ularning xo‘jalik yuritishdagi huquqiy asoslari yaratilgan bo‘lib, yildan-yilga bu xo‘jaliklarning bazalari mustahkamlanib bormoqda. Moshdan yuqori va sifatli hosil olish uchun yangi agrotexnologiyalarni qo‘llash, almashlab ekishni joriy etish, zararkunanda va kasalliklarga qarshi

biologik usullarni qo'llash, mexanizatsiyadan keng foydalanish, ekin yerlarining meliorativ holatini yaxshilab borish, moshning turli navlarini to'g'ri tanlash va joylashtirish kabi chora-tadbirlarni bajarishimiz lozim bo'ladi.

Adabiyotlar taxlili va metodologiya: X.N.Otaboyeva, I.A.Isroilov [2; B.4-6; 3; B. 27-28; 4; S.26-28] tomonidan o'tkazilgan ko'plab tajribalardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, dukkakli-don ekinlari - mosh va soyani takroriy ekin sifatida erta muddatlarda ekib, ularni 100 kg/ga fosfor va 50 kg/ga kaliy bilan oziqlantirilganda don hosildorligi 20,3-23,2 s/ga ni tashkil etganligi aniqlangan.

G. Orinboeva [5; B. 20] tomonidan o'tkazilgan tajribalardan olingan ma'lumotlarga ko'ra esa, takroriy ekin sifatida dukkakli-don ekinlari mosh, loviya va soyani ekib, ularni 75 kg/ga azot, 75 kg/ga fosfor va 50 kg/ga kaliy bilan oziqlantirilganda don hosildorligi 15,5, 12,7, 23,3 s/ga ni tashkil etganligi aniqlangan.

Dukkakli-don ekinlari nafaqat don, balki chorvachilik uchun ham yuqori sifatli ozuqa manbai hisoblanadi. Sababi, dukkakli-don ekinlarining ko'k massasi ham oqsilga boy bo'lib, oziqa sifatini tubdan yaxshilaydi. Dukkakli don ekinlari yem-xashak uchun yetishtirilganda tuproqni biologik azotga boyitadi. Biroq, dukkakli don ekinlari yem-xashak uchun yetishtirilganda ularni yig'ib olish gullash va keyingi fazalarida o'tkazilsa, tuproqni azotga boyitish talab darajasida bo'ladi (Babich [6; c.231].)

M.I.Smirnova [7; S. 30-33]ning ta'kidlashicha, dukkakli don ekinlarining turi va navi hamda ekish muddati va me'yoriga bog'liq holda ularning tarkibidagi oqsil miqdori o'zgarib boradi, shuning uchun ularning yuqori oqsilli navlarini yaratish, tuproq-iqlim sharoitiga mos holda parvarishlash agrotexnikasini ishlab chiqish talab etiladi.

S.Negmatova [8; B. 26-27] ning Qashqadaryo viloyati sharoitida olib borgan tadqiqotlarida kuzgi bug'doydan bo'shagan maydonlarni 700-800 m³/ga me'yorda sug'orilib, yer pishgandan so'ng ikki yarusli plug bilan haydalgan va moshning "Radost" navi ekilgan. Tuproqning tabiiy namligi hisobiga mosh tez o'sib rivojlandi va vegetatsiya davrining oxirigacha hech qanday sug'orishlarsiz yuqori hosil olingan.

B.Mavlonov, A.Xamzayev, Z.Boyoqulovlar [9; B. 36] ma'lumotlariga ko'ra, dukkakli don ekinlari ildizlarida yashaydigan tugunak bakteriyalar atmosfera azotini o'zlashtiradi va tuproqni azot bilan boyitadi. O'zbekiston sharoitida mosh, soya va no'xat o'simliklari har gektar yerda 40 kg dan 120 kg gacha oson o'zlashtiriladigan azot to'playdi.Sug'orib ekin ekiladigan yerlar va suv ta'minoti cheklangan.Dukkakli-don ekinlari tomonidan o'zlashtirilgan azotning juda ko'p qismi o'simlikning o'zida qoladi va hosil yig'ib olingandan so'ng uning bir qismi ildiz va poya qoldiqlari orqali tuproqqa qaytadi.

Natijalar: Mosh parvarishida uni oziqlantirish ya'ni o'simlik uchun qulay ozuqa rejimini tuzish muhim ahamiyatga ega. O'simlikni kerakli miqdorda oziqa elementlari bilan ta'minlay olsak, agrotexnik tadbirlarni to'g'ri o'tkazsak undan yuqori hosil olish imkoniyati bo'ladi. Har qanday agrotexnik tadbirlarning samaradorligi moshdan olingan hosil bilan baholanadi.

Moshning hosildorligi yuqori bo'lishi uchun bir tupdagi dukkak soni ko'p bo'lishi va bir dukkakdagi don vazni og'ir bo'lishi kerak. Biz o'g'itlar me'yorlarining bir dukkakdagi don vazniga ta'sirini aniqlaganimizda quyidagilar ma'lum bo'ldi.

Bir dukkakdagi don vaznining qanday bo'lishi moshning hosildorligini belgilaydi. O'simlik uchun qancha qulay sharoit yaratilsa, uning o'sishi va rivojlanishi yaxshi bo'ladi, ya'ni dukkaklar soni ko'p bo'lishi bilan birga u yirik bo'ladi.

Mosh hosili birinchidan tup soni to'liq bo'lishiga, dukkaklar soniga va bir dukkakdagi don vazniga bevosita bog'liq bo'ladi. Barcha agrotexnik tadbirlar ushbu ko'rsatkichlarning yuqori bo'lishini ta'minlash uchun o'tkaziladi.

Mosh hosili variantlar bo'yicha 5,8-20,0 s bo'ldi. Variantlardan olingan hosildorlikni taqqoslaganimizda, ikkinchi variantda, ya'ni mineral o'g'itlarning yillik miqdori N40 P80 K60 kg bo'lganda 17,5 s bo'ldi, mineral o'g'it miqdori N50 P90 K70 kg/ga bo'lganda 20,0 s bo'ldi, yoki mineral o'g'it qo'llanilmagan 1 variantga nisbatan 14,2 sentner yuqori bo'ldi.

Jadval-1

Mosh hosili, c.ga

variantlar	Takrorlanishlar			Ortacha	Farqi ±
	I	II	III		
1	5,0	6,5	6,0	5,8	00
2	16,5	17,5	18,5	17,5	11,7
3	19,0	20,0	21,0	20,0	14,2
4	14,5	16,5	17,0	16,0	10,2

Mineral o'g'itlar miqdori N40 P80 K60 va N30 P60 K40 kg/ga bo'lgan 2 va 4 variantlarda mosh hosili 17,5 va 16,0 sentner bo'lib, bu 1 variantga nisbatan 11,7 dan 10,2 sentnergacha qoshimcha hosil olinadi.

Demak, moshdan yuqori hosil olish uchun mineral o'g'itlarni N50 P90 K70 kg/ga miqdorda qo'llab hosil 20,0 c/ga hosil olinib, bunda 1 variantga nisbatan qoshimcha 14,2 centner hosil olindi.

Har qanday agrotexnik tadbir, shu jumladan moshni mineral o'g'it bilan oziqlantirishning foydali ta'siri mosh hosili miqdori bilan o'lchanadi. Qanday miqdori va qo'llash muddati o'simlik uchun foydali ta'sir etishi hosildorlikda yaqqol ko'rinadi.

Mosh yuqori hosil olishda oziqa, suv, havo, issiqlik rejimlari muhim ahamiyatga ega bo'lib, bu omillarning biri o'simlik talab qiladigan darajadan kam bo'lsa, unda uning o'sishi va rivojlanishi talab darajasida bo'lmaydi. Ayniqsa, unumdorligi past, sho'rlangan, yer osti sizot suvlari yaqin joylashgan tuproqlarda moshning oziq rejimi muhim ahamiyat kasb etadi.

Bundan tashqari oziq rejimini belgilashda har bir navning biologik xususiyatlarini hisobga olish kerak bo'ladi.

Oziqa rejimining samarali bo'lishi uchun mineral o'g'itlar bilan birga organik o'g'itlarni qo'llash kerak. Organik o'g'it mosh ildiz tizimi uchun qulay sharoit yaratadi.

Xulosa: Yuqorida keltirilgan ma'lumotlarga asoslanib, moshni turli muddatlarda ekish uning unuvchanligiga ta'sir qiladi. Demak, Qoraqalpog'iston Respublikasi sharoitida mosh o'simligining markaziy va shimoliy hududlarida maqbul ekish muddati aprel oyining uchinchi o'n kunligida ekish tavsiya etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 23-oktyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030-yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi farmoni.
2. Otaboyeva X.N., Isroilov I.A. Takroriy ekin sifatida ekilgan soya o'simligining hosildorligini o'rganish. // ToshDAU ilmiy asarlar to'plami. - Toshkent, 1997. B. 4-6.

3. Otaboyeva X.N., Isroilov I.A. Takroriy ekilgan soya navlarining o'sishi, rivojlanishi va hosildorligiga mineral o'g'itlarning ta'siri. // Sholichilik va dukkakli don ekinlarini rivojlantirish istiqbollari: Xalqaro simpozium materiallari. - Toshkent, 1998. B. 27-28.
4. Otaboyeva X.N. Mamedov N.M. Kuzgi bug'doydan keyin ekilgan maxsar o'simligining hosildorligi. // Tuproq unumdorligini oshirishning ilmiy va amaliy asoslari mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya ma'ruzalari asosidagi maqolalar to'plami. Toshkent. 2007. B. 251-253.
5. O'rinboyeva G. Takroriy ekinlar va tuproq unumdorligi. // J. O'zbekiston qishloq xo'jaligi. №9.2009.B.20.
6. Бабич А.А. Выращивания зернобобовых на корм. Киев: Урожай, 1975. -231 с.
7. Смирнова М.И. Содержание белка у зерновых бобовых культур. //Вестник с/х культур. 1962. №7.-С.30-33.
8. Negmatova S. Suv tanqisligi sharoitida angizda mosh yetishtirish. Agro ilm, No 4[28] son. 2013. B. 26-27.
9. Mavlanov.B., Xamzaev A., Bobokulov Z.-Dukkakli don ekinlarining tuproq unumdorligini oshirishtagi ahamiyati. // O'zbekiston qishloq xojalik jurnali.2018 №8.B.36.